

АНАЛИЗ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РИНОПНЕВМОНИЙ ЛОШАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

¹Абильмажинов Муса Жомартович, ²Абдрахманов Сарсенбай Кадырович

¹НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина»
Астана

²НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С.Сейфуллина»,
Астана, доктор ветеринарных наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437175>

***Аннотация.** Ринопневмония является одной из самых распространенных инфекционных заболеваний лошадей, наносящая огромный экономический урон, связанный с абортацией плодов, и последующим хроническим течением заболевания. Мониторинг и прогнозирование эпизоотологического процесса конкретной местности является одним из эффективных инструментов современной ветеринарной теории и практики, позволяющий предотвратить распространение инфекционного процесса с помощью своевременных противоэпизоотологических мероприятий как территориально, так и по времени. Изучая распространение болезни возможно установить приуроченность болезни к определенным природно-хозяйственным зонам, сезонность и периодическую повторяемость болезни, преимущественное распространение болезни среди определенной возрастной группы, структуру вспышек и ряд других факторов. На разной территории Республики Казахстан прогнозы имеют свои особенности, связанные в первую очередь с разными климатическими условиями, количеством поголовья и различными условиями их содержания, что вызывает необходимость в индивидуальных подходах прогнозирования.*

***Ключевые слова:** герпесвирус лошадей; ринопневмония; эпизоотология; прогнозирование; мониторинг; ИФА; ПЦР.*

***Annotation.** Equine rhinopneumonia is one of the most common infectious diseases in horses, causing huge economic losses associated with fetal abortion, and the subsequent chronic course of the disease. Monitoring and forecasting of the epizootological process in a particular area is one of the effective tools of modern veterinary theory and practice, which makes it possible to prevent the spread of the infectious process with the help of timely anti-epizootological measures both territorially and in time. By studying the spread of the disease, it is possible to establish the confinement of the disease to certain natural and economic zones, the seasonality and periodic recurrence of the disease, the predominant spread of the disease among a certain age group, the structure of outbreaks, and a number of other factors. In different territories of the Republic of Kazakhstan, forecasts have their own characteristics, primarily related to different climatic conditions, the number of livestock and different conditions for their maintenance, which necessitates individual forecasting approaches.*

***Key words:** equine herpesvirus; rhinopneumonia; epizootology; forecasting; monitoring; ELISA; PCR.*

Введение. Целью исследования является анализ риска распространения ринопневмонии лошадей в Республике Казахстан. В силу многофакторности воздействия биотических и абиотических факторов на эпизоотологический процесс и огромное количество вариантов их развития, планирование эффективных

противоэпизоотологических мероприятий и выбор комплексного их подхода невозможен без научного предвидения. Данные исследования не всегда можно упорядочить и классифицировать в силу неоднозначности трактовки, так как большинство информации в области эпизоотологии имеют описательный характер и выражаются с помощью формализмов. Но прогнозирование с учетом имеющихся данных позволяет глубже вникнуть в эпизоотологический процесс.

В Республике Казахстан коневодство является традиционной и рентабельной отраслью животноводства. По данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2023 году численность количества лошадей в стране насчитывают больше 4 миллионов. Наряду с мясомолочным направлением лошадей перспективным является разведение чистокровных скаковых жеребцов и кобыл. В настоящее время во всех зонах республики организованы различные виды индивидуальных, подсобных, фермерских и государственных коневодческих хозяйств, в которых намечается тенденция постепенного роста местных и привозных лошадей, приобретенных в регионах России, государствах СНГ и ряде Европейских стран [1, 2].

Вирусы герпеса лошадей (EHV), представляют собой высококонтагиозные вирусы, вызывающие заболевания верхних дыхательных путей, неврологические заболевания, аборт или неонатальную смерть. Ринопневмония лошадей (РПЛ) – это исторически сложившееся общее название заболевания, вызываемого двумя ДНК-вирусами из семейства *Herpesviridae: Equid herpesvirus-1* и *Equid herpesvirus-4* (EHV-1 и EHV-4) [3]. Оба вируса относятся к роду *Alphaherpesvirus* и их геномы от 55% до 84% идентичны по нуклеотидному составу, а по аминокислотному сходство составляет до 96%. На сегодняшний день EHV-1 и EHV-4 классифицированы как представители подсемейства *Alphaherpesvirinae* рода *Varicellovirus* [3,4].

В семействе лошадиные идентифицированы восемь герпесвирусов, из которых пять принадлежат к подсемейству *Alphaherpesvirinae* и три - к *Gammaherpesvirinae*. Лошади являются природными хозяевами для *Alphaherpesvirus* типов 1 (EHV-1), 3 (EHV-3, коитальная экзантема), 4 (EHV-4), *Gammaherpesvirus* типов 2 (EHV-2) и 5 (EHV-5). Недавно был описан вариант EHV-1, возникший в результате одной точечной мутации в гене вирусной ДНК-полимеразы и ассоциирующийся с неврологическим заболеванием - лошадиной герпесной миелоэнцефалопатией (EHM). Изоляция нового нейротропного вируса EHV-9 от газели (*Gazelle herpesvirus-1*) указывает на то, что список известных на сегодняшний день герпесвирусов лошадиных еще может пополниться. EHV-1 и EHV-4 клинически, эпизоотически и экономически наиболее значимые патогены для лошадей.

Эпизоотология. Ринопневмония лошадей широко распространена во многих странах мира. В хозяйствах EHV-1 встречается чаще (>60%) по сравнению с EHV-4, инфекция после острого течения у животных принимает характер затяжной латентной инфекции. Происходит чередование внезапных острых течений с периодами атипичного протекания болезни. Также характерна сезонность: чаще вспышки происходят осенью и в начале зимы.

Патогенез. Латентность альфагерпесвирусов – важная вирусная стратегия, которая обеспечивает ему выживание и распространение внутри популяции лошадей. На сегодняшний день ясно, что латентно инфицированные лейкоциты не распознаются иммунной системой хозяина. EHV-1 персистирует преимущественно в Т-лимфоцитах CD5+/CD8+ и активируется интерлейкином-2 и лошадиным хорионическим

гонадотропином. Предполагается, что реактивированный латентный вирус, выделяемый с носовыми истечениями, играет ключевую роль в эпизоотологии EHV-1 и EHV-4. Физиологические факторы, ответственные за реактивацию пока неизвестны, но установлено, что спонтанное выделение вируса следует за такими стресс-факторами как отъем, кастрация, перемещение животного и ремитирующие болезни [5,6].

Клиника. При заражении взрослых животных инкубационный период составляет 2-8 сут. У больных животных повышается температура тела до 39,5–40 °С, наблюдаются конъюнктивит, серозный ринит, учащенное дыхание и сердцебиение. Частый признак болезни - отечность тазовых конечностей или подгрудка. При инфицировании вирусом EHV-1 жеребые кобылы abortируют во второй половине жеребости на 7-10-м мес. В некоторых случаях выкидыши происходят у 90 % кобыл.

Вакцинопрофилактика. В настоящее время стратегия вакцинации направлена на профилактику заболеваемости среди жеребят-сосунков, так как именно они считаются основным резервуаром и фактором трансмиссии вирусов ринопневмонии. Существуют, по крайней мере, 12 моно- и поливалентных вакцин к EHV-1 и EHV-4. Только одна из них лицензирована в Евросоюзе: инактивированная EHV-1 и EHV-4 вакцина, содержащая адъювант карбомер и обеспечивающая профилактику abortов, вызываемых EHV-1. В России и Казахстане для специфической профилактики используют живую вирус-вакцину против ринопневмонии из штамма СВ/69. Вакцинацию проводят двукратно с интервалом 3–4 мес. Жеребых кобыл иммунизируют на 2-3-м мес жеребости, повторно на 6-7-м мес. В последнее время разрабатываются живые генно-инженерные вакцины, однако при испытании их иммуногенность пока оказывается невысокой.

Наиболее эффективной является вакцина, полученная методом классического мутагенеза *in vitro*, которая кроме респираторной формы и abortов при EHV-1, также защищает от EHV-4, при этом вводится только однократно интраназально. В Казахстане разрабатывается собственная вакцина на основе аттенуированного штамма, вызвавшего массовые abortы на юго-востоке страны [7].

Диагностика. Для изоляции вируса из биологических образцов используют первичные культуры клеток почки эмбриона лошади (ЕЕК) или линии фибробластов, полученные из эпидермальной и легочной тканей животных. Дальнейшую идентификацию вируса проводят в реакции иммунофлуоресценции с использованием меченых моноклональных антител. При гистологическом исследовании патматериала в виде парафинизированных образцов используется иммунопероксидазное окрашивание с обнаружением вируса под световым микроскопом. Одновременно можно наблюдать характерные морфологические изменения в тканях.

Серологическая диагностика основана на выявлении прироста титров антител при исследовании парных сывороток, взятых во время острого периода заболевания и в стадии реконвалесценции (через 2–4 недели). Антитела в сыворотках крови также можно определить в реакциях связывания комплемента и ИФА [8].

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) используется для быстрой амплификации и обнаружения нуклеиновых кислот вирусов ринопневмонии в клинических образцах, парафинизированных тканях и культурах клеток. Наблюдается высокая степень корреляции между результатами ПЦР и изоляцией вируса в культурах клеток при диагностике EHV-1 или EHV-4. Однако при интерпретации результатов ПЦР следует учитывать присутствие вируса в некоторых тканях при латентной инфекции. МЭБ рекомендует гнездовой ПЦР для

обнаружения EHV-1 или EHV-4 в клинических или патологических материалах. В лаборатории экологии вирусов НПЦ микробиологии и вирусологии разработана собственная тест-система на основе ПЦР для одновременной дифференциальной диагностики гриппа и ринопневмонии лошадей [9,10].

Материалы и методы. Исследования проводились в кафедре «Ветеринарная санитария» НАО Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина и на базе РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК.

Для методологического анализа были использованы ветеринарные формы отчетности, данные собственных исследований, а также проведен анализ статистических данных и эпизоотологических обследований ряда неблагополучных коневодческих пунктов в Республике Казахстан, на основании данных о географии территории областей, входящих в зоны благополучия от ринопневмонии лошадей с вакцинацией, и других необходимых сведений. Также в эпизоотологических исследованиях были использованы материалы периодических бюллетеней МЭБ о случаях регистрации ринопневмонии лошадей в различных странах мира.

В РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК лаборатории «Диагностики инфекционных заболеваний» каждый год проводятся мониторинговые исследования на ринопневмонию лошадей.

Серологический надзор за ринопневмонией лошадей основан на обнаружении антител методом иммуноферментного анализа, при мониторинговых исследованиях.

В план 2023 года были заложены лабораторно-диагностические исследования по серологическому мониторингу восприимчивых животных, не зависимо от возраста, а именно лошади. Места отбора проб были определены посредством использования данных программы по идентификации сельскохозяйственных животных, используемая в Республике Казахстан. Для определения мест и количества отбора проб использовали на основе оценки рисков, с максимальным охватом страны, при минимальном количестве проб.

Методика включает рандомизированный метод отбора проб в каждом населенном пункте, где имеется коневодство. Сами стада для отбора проб определяются местными ветеринарными службами под контролем и надзором ветеринарной инспекции.

Результаты. В Республике Казахстан ринопневмония лошадей начала встречаться с 2011 года. Первый раз ринопневмония была зафиксирована в Алматинской области. 2012 году серотипы ВГЛ-1 и ВГЛ-4 были обнаружены в двух районах Жамбылской области. Увеличение числа очагов РПЛ возможно из-за высокой выживаемости возбудителей во внешней среде при низкой температуре, отсутствия плановых диагностических и профилактических мероприятий, вследствие длительной персистенции в организме лошадей и периодического заражения молодых не иммунных кобыл и жеребят. Поэтому периодичность абортос может составлять 3-4 года.

Таким образом, в республике ринопневмония лошадей регистрируется в коневодческих и индивидуальных хозяйствах области. В настоящее время намечается тенденция постепенного роста местных и привозных лошадей, приобретенных в регионах России, государствах СНГ и ряде Европейских стран. При этом существует угроза заноса ринопневмонию лошадей из неблагополучных стран. Увеличения поголовья лошадей и

развитие импорта с соседних стран создают условия необходимости усиления контроля ситуации по заболеваемости ринопневмонией.

Таблица 1. Эпизоотическая ситуация ринопневмонии лошадей в Республике Казахстан.

Наименование областей	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
СКО	1	2	-	-	2	-	2	8	1
Акмолинская	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Атырауская	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Актобинская	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ЗКО	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Карагандинская	1	-	1	1	-	2	1	-	-
Павлодарская	2	1	-	1	-	-	-	2	-
Итого	4	4	1	3	2	2	5	12	1

Заключение. Ринопневмония является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний лошадей, вызывая огромные экономические потери, связанные с выкидышем плода и последующим хроническим течением болезни. Мониторинг и прогноз эпизоотологического процесса на определенной территории является одним из эффективных инструментов современной ветеринарной теории и практики, что позволяет как территориально, так и своевременно предотвращать распространение инфекционного процесса путем своевременного проведения эпизоотологических мероприятий. Изучив распространенность заболевания, можно определить ограничение заболевания в определенных природно-хозяйственных зонах, сезонность и периодическое рецидивирование заболевания, преобладающую распространенность заболевания среди определенной возрастной группы, структуру очагов и ряд других факторов. На разных территориях Республики Казахстан прогнозы имеют свои особенности, в первую очередь, в зависимости от различных климатических условий, численности поголовья и различных условий их содержания, что требует индивидуальных подходов к прогнозу.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Organization of Animal Health. Terrestrial Animal Health Code. Chapter 12.8. Infection with Equid Herpesvirus-1 (Equine Rhinopneumonitis). https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_equine_rhinopneumonitis.Pdf.
2. Allen G.P., Kydd J.H., Slater J.D. & Smith K.C. (2004). Equid herpesvirus-1 (EHV-1) and -4 (EHV-4) infections. In: Infectious Diseases of Livestock, Coetzer J.A.W., Thomson G.R. & Tustin R.C., eds. Oxford University Press, Cape Town, South Africa.
3. Bryans J.T. & Allen G.P. (1988). Herpesviral diseases of the horse. In: Herpesvirus Diseases of Animals, Wittman G., ed. Kluwer, Boston, USA, 176–229.
4. Cullinane, A. A., Rixon, F. J. & Davison, A. J. (1988). Characterization of the genome of equine herpesvirus 1 subtype 2. Journal of General Virology 69, 1575-1590.
5. Telford E.A.R., Watson M.S., McBride K. & Davison A.J. (1992). The DNA sequence of

- equine herpesvirus-1. *Virology*, 189, 304–316.
6. Davison, A.J., Eberle, R., Ehlers, B., Hayward, G.S., McGeoch, D.J., Minson, A.C., Pellett, P.E., Roizman, B., Studdert, M.J., Thiry, E., 2009. The order Herpesvirales. *Arch. Virol.* 154, 171–177.
 7. Fukushi, H., Tomita, T., Taniguchi, A., Ochia, Y., Kirisawa, R., Matsumura, T., Yanai, T., Masegi, T., Yamaguchi, T., Hirai, K., 1997. Gazelle herpesvirus 1: a new neurotropic herpesvirus immunologically related to equine herpesvirus 1. *Virology* 226, 34–44.
 8. Whitley, R.J., Gnann, J.W., 1993. The epidemiology and clinical manifestation of herpes simplex virus infections. In: Roizman, B., Whitley, R.J., Lopaz, C. (Eds.), *The Human Herpesviruses*. Raven Press, New York, pp. 69–105. Smith, D.J., Iqbal, J., Purewal, A., Hamblin, A.S., Edington, N., 1998. In vitro reactivation of latent equid herpesvirus-1 from CD+5/CD8+ leukocytes indirectly by IL2 or chorionic gonadotrophin. *Journal of General Virology* 24, 2997–3004.
 9. Burrows, R., Goodridge, D., Denyer, M.S., 1984. Trials of an inactivated equid herpesvirus-1 vaccine: challenge with a subtype 1 virus. *Veterinary Record* 114, 369–374.
 10. Foote, C.E., Love, D.N., Gilkerson, J.R., Whalley, J.M., 2002. Serological responses of mares and weanlings following vaccination with an inactivated whole virus equine herpesvirus 1 and equine herpesvirus 4 vaccine. *Veterinary Microbiology* 88, 13–25.